

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ УРАЛЬСКИХ СОРТОВ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

А.А. Васильев,

доктор сельскохозяйственных наук,
ФБГНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
УрО РАН»

Т.Т. Дергилева,

старший научный сотрудник,
ФБГНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский
центр УрО РАН»

Ключевые слова: картофель, почвенно-климатические условия, селекционная программа, сорт, потенциальная продуктивность, урожайность, адаптивность картофеля, экологическая пластичность, стабильность
Keywords: potato, soil and climatic conditions, breeding program, variety, potential productivity, yield, potato adaptability, ecological plasticity, stability

Картофель – важная сельскохозяйственная культура универсального назначения, потенциальная продуктивность которой в оптимальных условиях может достигать 100 т/га и более. Однако реальные урожаи в условиях производства значительно ниже, а качество картофеля не всегда отвечает современным требованиям [11]. Важным резервом увеличения производства этой культуры является создание адаптивных сортов, высокий потенциал урожайности которых сочетается с высокой пластичностью (способностью приспосабливаться к изменению условий выращивания) и устойчивостью к основным биогенным и абиогенным стрессовым факторам среды [2, 5, 14, 16]. На Южном Урале адаптивность картофеля определяется повышением интенсивности начального роста надземной массы растений и формирования клубней, а также высокой экологической устойчивостью генотипа, выделенного в условиях широкой вариации стрессовых факторов [6].

В 2002 г. в институте разработана селекционная программа создания пластичных сортов картофеля, предполагающая широкое агроэкологическое испытание созданного на Урале селекционного материала и перспективных сортов в различных почвенно-климатических условиях научных учреждений Координационного совета (КС) по картофелю [7]. Благодаря сотрудничеству с членами КС (Уральский НИИСХ, Сибирский НИИСХ, Башкирский НИИСХ, Татарский НИИСХ, Удмуртский НИИСХ, Оренбургский НИИСХ, Самарский НИИСХ и Костанайский НИИСХ) проведена мощная мобилизация генофонда, пополнена коллекция картофеля, выделены доноры и генетические источники хозяйственно-ценных признаков. В Реестр селекционных достижений внесено три сорта челябинской селекции: Спиридон (2007 г.), Тарасов (2009 г.), Кузовок (2015 г.). Ряд сортов переданы на государственное испытание: в 2015 г. – Браслет, в

2016 г. – Ицил и Кавалер, в 2017 г. – Захар и в 2018 г. – Каштак.

Цель исследований – дать оценку созданных на Урале сортов картофеля (*Solanum tuberosum* L.) по адаптивности, экологической пластичности и стабильности в условиях лесостепной зоны Челябинской области.

Материал и методы исследования. Исследования были проведены в 2014–2018 гг. на опытном поле Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства – филиал ФБГНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН». Почва опытных участков – чернозем выщелоченный среднесуглинистый с содержанием гумуса (по Тюрину) – 5,90–7,26 %, легкогидролизуемого азота (по Тюрину и Кононовой) – 7,0–7,9 мг/100 г, подвижного фосфора (по Чирикову) – 11,8–16,0 мг/100 г, обменного калия (по Чирикову) – 19,3–25,7 мг/100 г почвы, рН_{сол} – 5,12–5,28. Предшественник – чистый пар, агротехника картофеля – общепринятая для зоны. Посадку проводили во второй декаде мая клубнями массой 50–80 г на глубину 6–8 см. Схема посадки 75х50 см.

Объектом исследований являлись 15 сортов челябинской селекции: Агат, Балабай, Браслет, Губернатор, Ицил, Кавалер, Краснопольский, Кузовок, Памяти Коваленко, Радуга, Ручей, Садовый, Спиридон, Тарасов и Челябинец; 5 сортов селекции УралНИИСХ: Барон, Ирбитский, Каменский, Лидер, Маяк; по 1 сорту селекции БашНИИСХ (Башкирский), Костанайского НИИСХ (Алая заря) и ВНИИКХ им. А.Г. Лорха (Жуковский ранний). В качестве стандартов использовали ранний сорт Розара (Германия), среднеранний – Невский (Всеволожская селекционная станция) и среднеспелый сорт Тарасов.

Опыты закладывали в четырехкратной повторности в соответствии с классическими методиками [13].

Метеорологические условия периода исследований

Показатель	Период	Годы наблюдений					Многолетняя
		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	
Температура воздуха, °С	Май	15,2	13,0	13,4	11,4	10,7	11,9
	Июнь	18,1	20,6	17,4	16,4	15,1	16,8
	Июль	15,2	17,3	20,1	18,9	21,1	18,4
	Август	18,8	14,7	22,5	18,4	16,6	16,2
	Сентябрь	9,4	12,5	11,7	10,5	12,8	10,7
	За вегетацию	15,4	15,6	17,0	15,1	15,2	14,8
Сумма осадков, мм	Май	23,0	133,8	21,9	40,1	38,5	39
	Июнь	56,4	88,1	116,8	56,0	30,8	58
	Июль	171,7	43,0	59,7	129,4	94,5	82
	Август	27,3	57,7	12,4	61,6	62,3	60
	Сентябрь	6,7	13,1	57,6	29,1	15,8	36
	За вегетацию	284,8	335,7	268,4	316,2	241,9	275
ГТК за вегетацию		1,30	1,54	1,13	1,45	1,04	1,21

Размещение вариантов в повторениях рендомизированное. Площадь делянки – 27 м². Обработку данных проводили методом дисперсионного анализа [8].

Адаптивные свойства сортов картофеля в условиях Южного Урала определяли по методике S.A. Eberhart, W.A. Russell в изложении В.А. Зыкина [10]. Метод основан на расчете линейной регрессии (b_i), характеризующем экологическую пластичность сорта, и среднего квадратичного отклонения от линий регрессии (Si_2), определяющего стабильность сорта в условиях среды. Расчет коэффициента адаптивности производился по методу Л.А. Животкова и др. [9], сравнивали конкретную урожайность каждого из испытуемых сортов со средней урожайностью картофеля по каждому изучаемому году.

Потенциальное плодородие почвы и минеральные удобрения ($N_{60}P_{60}K_{60}$), внесенные под предпосадочную обработку, обеспечивали получение урожая картофеля: в 2014 г. – 22,0 т/га, в 2015 г. – 25,4 т/га, в 2016 г. – 18,8 т/га, в 2017 г. – 17,6 т/га, в 2018 г. – 19,9 т/га. При этом, если в 2014–2016 гг. величина урожая лимитировалась обеспеченностью почвы азотом, то в 2017 и 2018 гг. – подвижным фосфором. Итак, в среднем за 5 лет (2014–2018 гг.) следовало ожидать урожайность изучаемых сортов картофеля на уровне 20,7 т/га.

Погодные условия за период исследований были различными (табл. 1). По показателям ГТК (по Селянину) вегетационный период (май–сентябрь) 2014, 2015 и 2017 гг. был достаточно-влажным (соответственно 1,30; 1,54 и 1,45), а 2016 и 2018 гг. – недостаточно-влажным (1,13 и 1,04).

Результаты исследований. Наиболее благоприятные метеорологические условия для возделывания ранних сортов картофеля складывались в 2018 г., когда их средняя урожайность составила 31,5 т/га, а индекс среды (I_i) достигал 4,3. Биологическим потребностям среднеранних и среднеспелых сортов в большей степени соответствовали условия в 2014 г.

($I_i = 7,9$ и $6,1$) при средней продуктивности 33,2 и 33,5 т/га соответственно (табл. 2).

Экстремальные для возделывания картофеля условия отмечались в 2016 и 2017 гг., когда индекс среды был отрицательным по всем группам спелости. При этом минимальная урожайность и индекс среды ранних сортов (23,8 т/га и $I_i = -3,9$) отмечен в 2016 г., а у среднеранних и среднеспелых – в 2017 г. (соответственно 19,2 и 21,2 т/га; $I_i = -6,2$ и $6,2$).

Так как сорта разного срока созревания имели различную реакцию на погонные условия вегетационного периода, расчет линейной регрессии (b_i), характеризующий экологическую пластичность генотипа, и среднее квадратичное отклонение от линии регрессии (Si_2), определяющее стабильность сорта в условиях среды, проводили не только в среднем по опыту, но и по группам спелости сортов.

Анализ урожайности картофеля показал, что из числа челябинских сортов картофеля большая часть (13 из 15) имела урожайность выше ожидаемой (20,7 т/га), и только у сортов Краснопольский и Губернатор она оказалась ниже этого уровня (17,6 и 17,9 т/га соответственно). Урожайность семи сортов картофеля была выше, чем средняя по опыту: Спиридон (32,4 т/га), Ручей (31,0), Ицил (30,8), Тарасов (29,5), Кавалер (28,7), Памяти Коваленко (27,3) и Браслет (27,2).

Чем выше коэффициент регрессии (b_i), тем более существенна реакция сорта на изменение условий среды, и, наоборот, чем меньше показатель Si_2 , тем больше экологическая стабильность сорта [12]. Особую ценность при этом представляют пластичные сорта, имеющие достаточно высокую урожайность (средняя или высокая), коэффициент регрессии близкий или больше 1, а стабильность близкую к 0. Такое сочетание показателей свидетельствует о том, что продуктивность данного генотипа соответствует изменению условий среды. В нашем опыте к высокопродуктивным сортам картофеля, сочетающим высокую экологическую пластичность и стабильность,

Урожайность и параметры стабильности среднеранних сортов картофеля, т/га

Сорт	Урожайность, т/га						Средние параметры			
	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	Среднее	по группе		по опыту	
							b_i	S_i^2	b_i	S_i^2
Розара, st.	17,7	22,3	24,1	22,5	36,1	24,5	1,13	44,1	0,18	62,2
Барон	20,4	24,6	21,8	25,3	27,9	24,0	0,50	7,9	-0,02	11,7
Башкирский	32,8	31,7	30,7	32,1	37,9	33,0	0,66	4,0	0,34	7,1
Жуковский ранний	33,8	35,7	24,3	19,5	33,2	29,3	1,69	23,2	1,31	14,7
Каменский	29,5	43,5	25,0	33,3	29,5	32,2	0,82	54,9	0,11	64,5
Лидер	30,1	17,8	13,6	15,1	24,2	20,2	1,19	66,9	1,36	8,4
Среднее по ранним сортам	27,4	29,3	23,3	24,6	31,5	27,2	-	-	-	-
НСР ₀₅	2,6	2,7	2,0	1,8	3,2	-	-	-	-	-
Индекс I_i	0,2	2,1	-3,9	-2,6	4,3	-	-	-	-	-
Невский, st.	30,4	24,7	12,5	15,3	24,5	21,5	1,24	4,5	1,49	6,7
Агат	32,1	34,3	18,7	16,1	23,1	24,8	1,09	32,6	1,26	38,7
Браслет	32,3	26,4	26,1	19,5	31,4	27,2	0,93	7,1	0,98	6,3
Губернатор	22,6	14,4	15,3	16,9	20,2	17,9	0,44	7,0	0,53	7,4
Ирбитский	38,7	38,5	36,9	30,0	29,1	34,6	0,28	25,9	0,22	28,0
Ицил	46,7	35,9	25,5	17,4	28,5	30,8	1,73	28,5	1,95	50,1
Маяк	30,5	26,4	20,2	19,0	28,7	25,0	0,86	1,5	1,08	0,1
Памяти Коваленко	29,8	23,2	17,6	17,5	48,7	27,3	1,35	141,7	2,04	100,6
Радуга	31,7	18,0	22,0	25,9	23,3	24,2	0,38	27,8	0,36	30,5
Челябинец	36,7	21,5	12,5	14,7	25,7	22,2	1,62	5,5	1,91	14,8
Среднее по среднеранним сортам	33,1	26,3	20,7	19,2	28,3	25,6	-	-	-	-
НСР ₀₅	2,8	2,1	1,8	1,8	2,6	-	-	-	-	-
Индекс I_i	7,6	0,8	-4,8	-6,3	2,8	-	-	-	-	-
Тарасов, st.	33,6	27,3	23,0	15,0	48,5	29,5	2,02	63,5	2,17	70,7
Алая заря	30,4	31,5	39,8	39,4	35,1	35,2	-0,68	8,8	-0,80	6,4
Балабай	26,0	22,7	19,0	23,1	20,7	22,3	0,22	7,6	0,27	7,1
Кавалер	39,8	33,2	26,1	18,6	25,8	28,7	1,19	36,3	1,31	35,8
Краснопольский	18,7	17,1	11,9	14,9	25,5	17,6	0,73	15,7	0,82	14,6
Кузовок	28,8	20,3	19,5	25,8	26,7	24,2	0,43	15,3	0,47	15,4
Ручей	46,7	30,8	18,6	19,4	39,4	31,0	2,33	7,9	2,58	5,1
Садовый	33,7	26,1	21,2	16,8	30,9	25,7	1,32	0,4	1,43	1,8
Спиридон	44,9	37,0	29,9	19,1	31,0	32,4	1,50	39,3	1,64	40,5
Среднее по среднеспелым сортам	33,6	27,3	23,2	21,3	31,5	27,4	-	-	-	-
НСР ₀₅	2,8	2,2	2,0	1,7	2,8	-	-	-	-	-
Индекс I_i	6,2	-0,1	-4,2	-6,	4,1	-	-	-	-	-
Среднее по опыту	31,9	27,4	22,2	21,3	30,2	26,6	-	-	-	-
НСР ₀₅	2,4	2,7	1,6	1,5	2,4	-	-	-	-	-
Индекс I_i	5,3	0,8	-4,4	-5,3	3,6	-	-	-	-	-

относятся среднеспелый сорт челябинской селекции Садовый (25,7 т/га; $b_i = 1,32$; $S_i^2 = 0,4$) и среднеранний сорт Маяк селекции Уральского НИИСХ (25,0 т/га; 0,86; 1,5). К этой группе сортов можно было бы отнести и сорт Невский ($b_i = 1,24$; $S_i^2 = 4,5$), если бы не относительно низкая его урожайность (21,5 т/га).

Генотип, характеризующийся достаточно высокой урожайностью и отзывчивостью на изменение условий выращивания (b_i значительно выше 1), но имеющий низкую стабильность (в нашем опыте $S_i^2 > 15$), также является ценным, так как относится к сортам интенсивного типа (хорошо отзывается на улучшение культуры земледелия) [15]. К этой группе сортов можно отнести сорта, созданные в г. Челябинске: среднеранние: Ицил (30,8 т/га; 1,73; 28,5), Памяти Коваленко (27,3 т/га; 1,35; 141,7) и Агат (24,8 т/га; 1,09; 32,6); среднеспелые: Спиридон (32,4 т/га; 1,50; 39,3), Тара-

сов (29,5 т/га; 2,02; 63,5) и Кавалер (28,7 т/га; 1,19; 36,3).

Сорта с коэффициентом регрессии значительно ниже 1 характеризуются низкой пластичностью. Нулевое или близкое к нулю значение b_i значительно показывает, что сорт не реагирует на изменение среды [1]. К этой группе сортов относятся сорта селекции Уральского НИИСХ: Барон (24,0 т/га; 0,50; 7,9) и Ирбитский (34,6 т/га; 0,28; 25,9), челябинские сорта: Радуга (24,2 т/га; 0,38; 27,8) и Кузовок (24,2 т/га; 0,43; 15,3), а также сорт уфимской селекции: Башкирский (33,0 т/га; 0,66; 4,0). Характерной особенностью этих сортов является то, что в неблагоприятных или экстремальных условиях они не так сильно, как сорта интенсивного типа, снижают урожай, но в условиях интенсивного земледелия они не обеспечивают существенного повышения продуктивности [4].

Рисунок 1 - Коэффициент адаптивности изученных сортов картофеля, %

В четвертую группу следует выделить стабильные сорта ($S_i2 \leq 15$): Алая заря (Костанайский НИИСХ), Браслет и Ручей (ЮУНИИСХ). Все они имеют повышенную продуктивность и достаточно высокую стабильность: Браслет (27,2 т/га; $S_i2 = 7,1$), Ручей (31,0 т/га; 7,9), а сорт Алая заря (35,2 т/га; 8,8), кроме того, имеет отрицательный коэффициент регрессии ($b_i = -0,77$), а это значит, что в неблагоприятных условиях он обычно повышает урожайность.

Следует особо отметить ранний сорт картофеля: Каменский (Уральский НИИСХ), который обеспечивает высокую продуктивность (32,2 т/га) при низкой стабильности ($S_i2 = 54,9$) и коэффициенте регрессии, близком к единице ($b_i = 0,86$).

Уровень продуктивности оставшихся сортов картофеля был удовлетворительным (Балабай – 22,3 т/га, Челябинец – 22,2 т/га, Невский – 21,5 и Лидер – 20,2 т/га) или низким (Губернатор – 17,9 т/га, Краснопольский – 17,6 т/га). Из них Челябинец и Невский имеют высокий коэффициент пластичности ($b_i = 1,62$ и $1,24$ соответственно) и стабильности ($S_i2 = 5,5$ и $4,5$), а сорта Губернатор, Балабай и Краснопольский – высо-

кую стабильность (7,0; 7,6 и 15,7), но низкую пластичность (0,44; 0,22 и 0,73). Тогда как сорт Лидер, наоборот, пластичный ($b_i = 1,19$), но нестабильный ($S_i2 = 66,9$). Ввиду низкой урожайности эти сорта необходимо заменить высокопродуктивными.

Сегодня почти 80 % картофельных угодий в хозяйствах Челябинской области занимают сорта Невский (52,6 %) и Розара (27,0 %). Увеличение в сортовой структуре доли интенсивных, пластичных и стабильных сортов – один из путей повышения эффективности отрасли картофелеводства.

Сравнение параметров экологической пластичности (b_i и S_i2) изученных сортов, рассчитанных в среднем по группе спелости и в целом по опыту, выявило соответствие этих данных по сортам среднераннего и среднеспелого срока созревания. Тогда как для сортов ранней группы спелости отмечены существенные различия, что связано с тем, что характер влияния метеорологических условий вегетационного периода на продуктивность раннеспелых сортов существенно отличался от их влияния на урожайность картофеля в целом по опыту. Например, сорта Розара и Камен-

ский в среднем по опыту характеризуются как непластичные ($b_i = 0,18$ и $0,11$ соответственно), а сорт Лидер как стабильный ($S_i^2 = 8,4$), тогда как при анализе по группе спелости была дана противоположная оценка. Очевидно, оценку экологической пластичности различных сортов картофеля следует проводить, группируя их по срокам созревания, это существенно повысит достоверность полученных результатов.

Расчет коэффициента адаптивности позволил выделить 12 адаптивных сортов картофеля (в %): Ирбитский (140), Алая заря (135), Башкирский (122), Каменский (119), Ицил (118), Спиридон (117), Ручей (109), Жуковский ранний и Браслет (107), Тарасов и Памяти Коваленко (105), Кавалер (104) (рис. 1).

Выполненный расчет адаптивных свойств картофеля инструментально подтвердил правильность ранее сделанных выводов (на основании полевых исследований в 2004–2006 гг.) об адаптивности сортов Спиридон и Тарасов [3]. Тогда как выводы об адаптивности сортов Губернатор и Балабай оказались необоснованными, так как не подтвердились результатами расчета коэффициента адаптивности по методу Л.А. Животковой.

Выводы. 1. Поскольку сорта разного срока созревания имеют различную реакцию на изменение условий возделывания, расчет линейной регрессии (b_i), характеризующий экологическую пластичность сорта, и среднее квадратичное отклонение от линии регрессии (S_i^2), определяющее стабильность сорта в условиях среды, следует проводить, группируя сорта по группам спелости. Это обеспечит повышение достоверности полученных результатов.

2. К пластичным сортам картофеля ($b_i \approx 1$, $S_i^2 \approx 0$), продуктивность которых варьирует в соответствии с изменением условий среды, можно отнести среднеспелый сорт Садовый селекции ЮУНИИСК (25,7 т/га; $b_i = 1,32$; $S_i^2 = 0,4$) и среднеранний сорт Маяк селекции УралНИИСХ (25,0 т/га; 0,86; 1,5).

3. В группу сортов интенсивного типа (b_i значительно больше 1), хорошо отзывающихся на улучшение условий возделывания, попали сорта челябинской селекции: - среднеранние: Ицил (30,8 т/га; 1,73; 28,5), Памяти Коваленко (27,3 т/га; 1,35; 141,7) и Агат (24,8 т/га; 1,09; 32,6); - среднеспелые: Спиридон (32,4 т/га; 1,50; 39,3), Тарасов (29,5 т/га; 2,02; 63,5) и Кавалер (28,7 т/га; 1,19; 36,3).

4. К сортам с низкой пластичностью (b_i значительно меньше 1), слабо реагирующим на изменение среды, относятся сорта селекции УралНИИСХ: Барон (24,0 т/га; 0,50; 7,9) и Ирбитский (34,6 т/га; 0,28; 25,9), челябинские сорта Радуга (24,2 т/га; 0,38; 27,8) и Кузовок (24,2 т/га; 0,43; 15,3), а также сорт Башкирский (33,0 т/га; 0,66; 4,0) селекции БашНИИСХ. Эти сорта гарантируют получение довольно высокого урожая при плохих условиях.

5. В группу стабильных сортов ($S_i^2 \leq 15$) выделены сорта Браслет и Ручей (ЮУНИИСК) и Алая заря (Костанайский НИИСХ). Они характеризуются достаточно

высокой продуктивностью и стабильностью: Браслет (27,2 т/га; $S_i^2 = 7,1$), Ручей (31,0 т/га; 7,9), Алая заря (35,2 т/га; 8,8). Последний сорт, кроме того, отличается отрицательным коэффициентом регрессии ($b_i = -0,77$), а это значит, что в экстремальных условиях он, увеличивая урожайность, гарантирует стабильность производства картофеля в засушливые годы.

6. Выделен так называемый нестандартный сорт картофеля – ранний сорт Каменский (Уральский НИИСХ), который формирует высокую урожайность клубней (32,2 т/га) при низком показателе стабильности ($S_i^2 = 54,9$) и пониженной пластичности ($b_i = 0,86$).

7. Выделена группа сортов с относительно низкой урожайностью, среди них Челябинец и Невский относятся к пластичным сортам ($b_i = 1,62$ и $1,24$; $S_i^2 = 5,5$ и $4,5$ соответственно), а Губернатор и Балабай – к группе стабильных сортов ($S_i^2 = 7,0$ и $7,6$) с низкой пластичностью ($b_i = 0,44$ и $0,22$).

8. В группу бесперспективных для Челябинской области сортов попали ранний сорт Лидер (районированный в 2002 г.), среднеранний сорт Губернатор (переданный на ГСИ в 2002 г.) и среднеспелый сорт Краснопольский (районированный на Урале в 1979–2004 гг.), характеризующиеся низкой продуктивностью – 20,2 т/га, 17,9 и 17,6 т/га соответственно.

9. Выявлена группа адаптивных сортов картофеля, среди них 2 сорта селекции Уральского НИИСХ: Ирбитский (коэффициент адаптивности 140 %) и Каменский (119 %), 1 сорт ВНИИКС им. А.Г. Лорха – Жуковский ранний (107 %), 1 сорт БашНИИСХ – Башкирский (122 %), 1 сорт Костанайского НИИСХ – Алая заря (135 %), и 7 сортов челябинской селекции: Ицил (118 %), Спиридон (117 %), Ручей (109 %), Браслет (107 %), Кавалер (104 %), Памяти Коваленко и Тарасов (105 %).

Источники

1. Адаптивный потенциал, пластичность и стабильность современных сортов картофеля в условиях юго-запада России / В.Е. Ториков, М.В. Котиков, М.А. Богомаз, И.С. Лобырев // Плодоводство и ягодоводство России. 2012. Т. 34. № 2. С. 300–310.

2. Бакунов А.Л., Дмитриева Н.Н. Экологическая пластичность перспективных сортов и гибридов картофеля в условиях Самарской области // Картофелеводство: результаты исследований, инновации, практический опыт: Материалы научно-практической конференции и координационного совещания «Научное обеспечение и инновационное развитие картофелеводства». Под редакцией Е.А. Симакова. М., 2008. С. 198–202.

3. Васильев А.А., Зыбалов В.С. Программирование урожая картофеля в лесостепной зоне Южного Урала // Аграрный вестник Урала. 2014. № 5. С. 6–9.

4. Власенко, Г.П. Экологическая пластичность и стабильность новых сортов картофеля // Дальневосточный аграрный вестник. 2017. № 2 (42). С. 11–15.

5. Дергачева Н.В. Оценка пластичности сортов картофеля в условиях лесостепной зоны Западной Сиби-

ри // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля сборник научных трудов: сб. науч. тр. – Т. XIV. Челябинск, 2012. С. 141-146.

6. Дергилев В.П. Направления селекции картофеля с учетом тенденций изменения климата на Южном Урале и требования рынка // Картофелеводство России: актуальные проблемы науки и практики: Материалы Международного конгресса «Картофель. Россия-2007». М., 2007. С. 59-65.

7. Дергилев В.П., Дергилева Т.Т. Селекция картофеля с использованием экологического испытания // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: Сб. науч. тр. / Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства. Т. IX. Челябинск, 2007. С. 78-85.

8. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.

9. Животкова Л.А., Морозова З.Н., Секатуева Л.И. Методика выявления потенциальной продуктивности и адаптивности сортов и селекционных форм озимой пшеницы по показателю «урожайности» // Селекция и семеноводство. 1994. № 2. С. 3-6.

10. Зыкин, В.А. Параметры экологической пластичности сельскохозяйственных растений, их расчет и анализ: методические рекомендации /В.А. Зыкин, В.В. Мешкова, В.А. Сапега. Новосибирск, 1984. 23 с.

11. Кожемякин В.С. Возродить картофелеводство Челябинской области // Картофель и овощи. 2002. № 2. С. 21-22.

12. Логинов Ю.П., Казак А.А. Экологическая пластичность в условиях Тюменской области // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 1 (61). С. 24-28.

13. Методика исследований по культуре картофеля. М.: НИИКХ, 1967. 21 с.

14. Мушинский А.А., Аминова Е.В., Герасимова Е.В. Пластичность сортов картофеля в степной зоне Урала // Известия Самарской государственной сельскохозяйственной академии. 2016. Вып. 3. С. 20-22.

15. Оценка пластичности среднеранних и средне-спелых сортов картофеля в степной зоне Южного Урала / А.А. Мушинский, Е.В. Аминова, Е.В. Герасимова, Т.А. Гамм // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2016. № 6 (62). С. 215-217.

16. Шанина Е.П., Ключкина Е.М. Приоритетные направления в селекции картофеля на Среднем Урале и пути их решения // Картофелеводство России: актуальные проблемы науки и практики: Материалы Международного конгресса «Картофель. Россия-2007». М., 2007. С. 56-58.

References

1. Adaptivnyu potentsial, plastichnost' i stabil'nost' sovremennykh sortov kartofelya v usloviyakh Yugo-zapada Rossii /V.Ye. Torikov, M.V. Kotikov, M.A. Bogomaz, I.S. Lobyrev //Plodovodstvo i yagodovodstvo Rossii. 2012. T. 34. № 2. S. 300-310.

2. Bakunov A.L., Dmitriyeva N.N. Ekologicheskaya plastichnost' perspektivnykh sortov i gibridov kartofelya v usloviyakh Samarskoy oblasti // Kartofelevodstvo: rezul'taty issledovaniy, innovatsii, prakticheskiy opyt: Materialy nauchno-prakticheskoy konferentsii i koordinatsionnogo soveshchaniya «Nauchnoye obespecheniye i innovatsionnoye razvitiye kartofelevodstva». Pod redaktsiyey Ye.A. Simakova. M., 2008. S. 198-202.

3. Vasil'yev A.A., Zybalov V.S. Programmirovaniye urozhaya kartofelya v lesostepnoy zone Yuzhnogo Urala // Agrarnyy vestnik Urala. 2014. № 5. S. 6-9.

4. Vlasenko, G.P. Ekologicheskaya plastichnost' i stabil'nost' novykh sortov kartofelya // Dal'nevostochnyy agrarnyy vestnik. 2017. № 2 (42). S. 11-15.

5. Dergacheva N.V. Otsenka plastichnosti sortov kartofelya v usloviyakh lesostepnoy zony Zapadnoy Sibiri // Seleksiya, semenovodstvo i tekhnologiya plodovo-yagodnykh kul'tur i kartofelya sbornik nauchnykh trudov: sb. nauch. tr. – T. XIV. Chelyabinsk, 2012. S. 141-146.

6. Dergilev V.P. Napravleniya seleksii kartofelya s uchetom tendentsiy izmeneniya klimata na Yuzhnom Urale i trebovaniya rynka // Kartofelevodstvo Rossii: aktual'nyye problemy nauki i praktiki: Materialy Mezhdunarodnogo kongressa "Kartofel'. Rossiya-2007". M., 2007. S. 59-65.

7. Dergilev V.P., Dergileva T.T. Seleksiya kartofelya s ispol'zovaniyem ekologicheskogo ispytaniya // Seleksiya, semenovodstvo i tekhnologiya plodovo-yagodnykh kul'tur i kartofelya: Sb. nauch. tr. / Yuzhno-Ural'skiy nauchno-issledovatel'skiy institut sadovodstva i kartofelevodstva. T. IX. Chelyabinsk, 2007. S. 78-85.

8. Dospekhov B.A. Metodika polevogo opyta. M.: Agropromizdat, 1985. 351 s.

9. Zhivotkova L.A., Morozova Z.N., Sekatuyeva L.I. Metodika vyyavleniya potentsial'noy produktivnosti i adaptivnosti sortov i seleksionnykh form ozimoy pshenitsy po pokazatelyu «urozhaynosti» // Seleksiya i semenovodstvo. 1994. № 2. S. 3-6.

10. Zykin, V.A. Parametry ekologicheskoy plastichnosti sel'skokhozyayst-vennykh rasteniy, ikh raschet i analiz: metodicheskiye rekomendatsii /V.A. Zykin, V.V. Meshkova, V.A. Sapega. Novosibirsk, 1984. 23 s.

11. Kozhemyakin V.S. Vozrodit' kartofelevodstvo Chelyabinskoy oblasti // Kartofel' i ovoshchi. 2002. № 2. S. 21-22.

12. Loginov YU.P., Kazak A.A. Ekologicheskaya plastichnost' v usloviyakh Tyumenskoy oblasti // Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. 2015. № 1 (61). S. 24-28.

13. Metodika issledovaniy po kul'ture kartofelya. M.: NIIEKH, 1967. 21 s.

14. Mushinskiy A.A., Aminova Ye.V., Gerasimova Ye.V. Plastichnost' sortov kartofelya v stepnoy zone Urala // Izvestiya Samarskoy gosudarstvennoy sel'skokhozyaystvennoy akademii. 2016. Vyp. 3. S. 20-22.

15. Otsenka plastichnosti srednerannikh i srednespelykh sortov kartofelya v stepnoy zone Yuzhnogo Urala / A.A. Mushinskiy, Ye.V. Aminova, Ye.V. Gerasimova, T.A. Gamm // Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. 2016. № 6 (62). S. 215-217.

16. Shanina Ye.P., Klyukina Ye.M. Prioritetnyye napravleniya v selektsii kartofelya na Srednem Urale i puti ikh resheniya // Kartofelevodstvo Rossii: aktual'nyye problemy nauki i praktiki: Materialy Mezhdunarodnogo kongressa "Kartofel'. Rossiya-2007". M., 2007. S. 56-58.

Контактная информация:

Васильев Александр Анатольевич,
доктор сельскохозяйственных наук, ученый секретарь. ФБГНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН», 620142, Россия, Екатеринбург, ул. Белинского, 112, кор. А.
E-mail: al_wan@mail.ru

Дергилева Тамара Тихоновна,
старший научный сотрудник, заведующий лабораторией селекции и технологии картофеля, ФБГНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрОРАН», 620142, Россия, Екатеринбург, ул. Белинского, 112, кор. А.

E-mail: kartofel_chel@mail.ru

Contact Information:

Alexander A.Vasilyev,
Doctor of Agricultural Sciences, Scientific Secretary. Ural Federal Agrarian Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 620142, Russia, Yekaterinburg, Belinsky st.,112, cor. BUT.

E-mail: al_wan@mail.ru

Tamara T.Dergileva,
Senior Researcher,
Head of Potato Selection and Technology Laboratory, Ural Federal Agrarian Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, 620142, Ekaterinburg, Russia, Belinsky st., 112, cor. BUT.

E-mail: kartofel_chel@mail.ru

